

УЗБЕКСКИЙ НАРОДНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Турובה Малохат Абдурахим кызы

Базовый докторант Института искусствознания,

Академия наук Республики Узбекистан

e-mail: Turobovamalohat@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7312650>

ARTICLE INFO

Received: 27th October 2022

Accepted: 08th November 2022

Online: 11th November 2022

KEY WORDS

Globallashuv, "otmaviy madaniyat", integratsiya, erkin axborot almashuvi, urf-odat, geosiyosat, axborot xuruji.

ABSTRACT

Искусство, особенно театральное, оказывает духовное воздействие на душу и мышление человека. Высокое внимание, уделяемое этому искусству во всем мире, показывает, что даже в наше быстро развивающееся время его роль в повышении человеческой духовности и культуры несравнима. В частности, в нашей стране широко реализуются меры по дальнейшему развитию театрального искусства. Изучение истории и современного облика, достижений и проблем театрального искусства ныне становится одной из важнейших задач. Исходя из этой цели, в данной статье, опираясь на имеющиеся исследования, анализируются история, традиционный облик узбекского кукольного театра и его особенности.

Когда и где именно возникло искусство кукольного театра, неизвестно, однако страны Азии признаются в качестве одних из древнейших очагов этого искусства. "Мы думаем, что кукольное представление возникло в древних классических странах Азии, а затем распространилось в Европу через Италию и Иран. Вполне вероятно, что Центральная Азия, в том числе и Узбекистан, играли роль проводника".¹ Наверно поэтому во многих странах существует взаимное сходство между специфическими представлениями, способами исполнения и даже

популярными героями искусства кукольного театра.

"Азиатский кукольный театр - это не просто развлекательная игра, а важное историческое явление, тесно связанное с философией, религией, литературой, эпосом, музыкой, фольклором, изобразительным искусством и, конечно же, языками народов одного континента"². Узбекский кукольный театр, воплощающий в себе культуру, искусство, традиции, ценности народов Азии, возник на базе обрядов, народных игр, уличных представлений и

¹ М.Кадыров. Народный театр кукол, "Санат", Ташкент-2022

² М.Кадыров. Эпизоды из прошлого искусства представления. Т.: Наука, 1993, с. 163.

просуществовал в традиционной форме вплоть до XX века.

Одним из основных ведущих факторов в возникновении традиционного узбекского кукольного театра являются народные обряды и деятельность скоморохов. Непосредственное обращение к различным маскам в обрядах, выражающих образ жизни и самобытные взгляды народа, последующий переход этих масок в руки скоморохов, постепенно послужило толчком к рождению искусства с участием кукол.

В конце XIX – начале XX века народный театр состоял из двух основных типов: первый – театр скоморохов и шутов, второй – театр кукольников.

Сюжетная линия, идея и тематика народных театральных представлений, отражение ими жизненной действительности в комических формах, основанность комедий, пантомим, смешных рассказов, игр на экспромте (импровизации) отражает то, что искусство скоморохов и шутов, кукольников существовало, формировалось и развивалось в неразрывной связи друг с другом.

Кукольные представления, которые в основном устраивались на различных гуляниях, церемониях, в караван-сараях, опирались на рассказы о народных мечтах, бедах, подвигах героев, в которых они верили и концентрировали вокруг одной темы и идеи как взрослых, так и маленьких.

Как приводятся в трактатах, в начале XX века в масштабе Узбекистана действовали около сорока народных кукольных групп. Несмотря на то, что в

своих выступлениях они обращались к традиционным событиям, их тематика и идеи отвечали времени, они громко воспевали стремления и мечтания народа.

Кукольники устраивали представления не просто ради развлечения, кукольной игрой занимались только профессиональные народные актеры. На территориях нашей страны группами проживали целая группа кукольников с уникальными исполнительскими традициями. Кукольное мастерство развивалось в традициях мастера-подмастерья, передавалось от отца к сыну, от дяди к племяннику и имело своеобразную исполнительскую школу. Здесь жили и творили династия кукольников, такие как Шофайзи, Азим Бурун, Данияр (Ташкент), Холмурод, Зариф Мискар, Садриддин Ишан (Бухара), Каххор зочабоз, Азиз бобо (Гиждиван), Махмуд Мехтар, Карим Маджид, Хамро бобо (Самарканд), Гафур Хал (Коканд), Турсунбой Абдуджаббаров (Маргилан).

В древности существовали такие разновидности этого искусства, который назывался “Кукольная игра”, как “Чодир джамол” (перчаточный театр), “Чодир хаёл” (театр марионеток) и “Фонус хаёл” (театр теней). В частности, в представлениях “Чодир джамол” воспевались жизненные события, в “Чодир хаёл” - мифология, в “Фонус хаёл” - народный героический эпос. В дальнейшем из-за характерных противоречий разных эпох высмеивались скорбь угнетенного народа, а также деяния и поступки представителей правящих элит. Особенно в середине XIX века в

представлениях кукольного театра воспевались, разоблачались, а также подвергались критике такие неприятные язвы и изъяны общества, как народная скорбь, деяния и поступки богачей-угнетателей, чиновников, воровство. Одним словом, в этот период острота сатиры в представлениях кукольного театра становится еще острее.

В традиционных кукольных представлениях, сатирических, небольших комических произведениях исключительно незатейливо, но в то же время с помощью средств воздействия на сознание народа отражены различные болевые точки общественной жизни, распутные деяния людей.

Представления “Чодир джамол” в основном акцентированы на подвигах Палвана Качаля, который является героем, олицетворяющим надежды и ожидания народа. Такие персонажи, как Палван Качаль, встречаются во многих народных кукольных театрах и на основе различных социальных, бытовых тем, событий из жизни направлены на защиту униженных и обманутых людей. “Палван Качаль - представитель трудолюбивого народа. По этой причине он защищал интересы, права угнетенных и униженных и разоблачал местных чиновников и духовенство, а также представителей царского правительства”³.

В представлениях “Чодир джамол” в основном преобладали сатира и юмор. Разоблачается угнетавшие народ богачи и чиновники, сановники-угнетатели и их несправедливость. Комедия

“Приключения Палвана Качаля” состояла из пары кукол и небольшой пьесы, где, судя по имеющимся данным, представления показывались с помощью около сорока кукол. Этот случай, в свою очередь, свидетельствует о том, что представления “Чодир джамол” были довольно богатыми с точки зрения событий и персонажей произведения.

Еще одно своеобразное представление традиционного кукольного театра - это театр “Чодир хаёл”. “Чодир хаёл”, исходя из ее содержания и по своему значению, также называется “Театром желаний и фантазий”. Театр “Чодир хаёл” описывается как более сложный и совершенный, чем “Чодир джамол”.

Представления “Чодир хаёл” в основном показывались в вечернее время, то есть с помощью различных огней и светильников, где создавалась иллюзия того, что куклы в темноте якобы двигаются сами по себе. Это обеспечило представление “Чодир хаёл” еще более содержательным оформлением.

Во всех видах кукольного театра представления в основном управлялись корфамонами. Они побуждали кукол к разговору, основанному на экспромте, помимо текста представления. Эти куклы изображали людей разных профессий, известных и несуществующих существ, а также животных. Из героев “Чодир хаёл” также известно, что в этих представлениях большое значение имели кукольные образы исторических личностей. Наряду с этим в представлениях ведущую роль играли музыка и художественное оформление.

³ М.Кадыров “Узбекское народное искусство представления”. Т.-: Учитель. – 1981. С. 60.

Куклольники использовали в своих представлениях такие мелодии, как “Уфар”, “Миянхана”, “Чарх”, в основном с целью более глубокого отражения событий. К сожалению, до нас дошла лишь комедия “Полководцы” театра “Чодир хаёл”, которая считается значимой благодаря тому, что выразила тематические и идейные направления, а также оригинальности традиционной кукольной драматургии.

Другой тип народных кукольных представлений, называемый театром теней “Фонус хаёл”, представляет собой традиционное кукольное представление, в котором куклы приходят в движение с помощью фонаря. О том, что театр теней был популярен в основном среди представителей высших сословий в XIV – XVI вв., рассказывается в эпосе Навои “Хайрат-уль Аброр”, содержащиеся же в нем сведения послужили исследователям одним из основных источников при изучении специфики представлений “Чодир хаёл”. Предполагается, что представления “Чодир хаёл”, к сожалению не дошли до нас вследствие того, что они проводились в основном во дворцах и постепенно теряли свой авторитет. Специфика этого театра, отличающая его от других представлений, проявляется в специфических способах управления этими куклами. Куклы изготавливались из досок и кожи и устанавливались на штоки. Куклы оживались посредством приведения в движение штоков и натягивания на них завязанные нити. Представления устраивались по вечерам или в темном помещении, в основном во дворцах. Тени кукол наносились на тонкую

белую ткань посредством фонарей со свечами или льняным маслом. В результате их отражение падало на занавес. Представления театра “Фонус хаёл” ставились преимущественно с опорой на эпос, то есть на народные героические сюжеты, и к сожалению их устные предания до нас не дошли.

Из устной кукольной драматургии до нас дошли комедии “Приключения Палвана Качаля”, “Полководцы”, “Кукольная игра”, “Офтобхон и Мохтобхон”, “Ленивый муж и ударная жена”.

Резюмируя, можно сказать, что узбекский традиционный кукольный театр издревле просуществовал будучи взаимосвязанным с нашим народом и его мечтами и являясь неотъемлемой частью нашей культуры. Мужественно сражаясь со своими народными героями против различных ударов разных эпох, художественно усовершенствовавшись, он заложил основу для нынешнего профессионального национального театра кукол.

Устные образцы кукольного театра были ценны для своего времени и до сих пор обладают своей ценностью. Тот факт, что эти представления, в основном ориентированные на разоблачение социальных проблем на основе юмористических историй и предназначенные для взрослых, имеют всесторонний художественный и эстетический вид, свидетельствует о том, что мы уже с давних пор являемся творческим народом. Поэтому изучение специфических исполнительских школ нашей национальной культуры, в частности узбекского кукольного театра имеет большое значение.

References:

1. Рахмонов М. Узбекский театр: с древнейших времен до XVIII века. - Т.: Наука, 1975.
2. Кадыров М. Народный кукольный театр. - Т.:Издательство литературы и искусства, 1972.
3. Кадыров М. Узбекский традиционный театр кукол. - Т.: Издательство литературы и искусства им.Гуляма, 1979.
4. Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. - Т.: Москва, 1983.
5. Кадыров М. Эпизоды из прошлого искусства представления. - Т.: Наука, 1993.
6. Кадыров М, С.Кадырова. История кукольного театра. - Т.:Талкин, 2006.
7. Кадыров М. Традиционная театральная драматургия. - Т.:Янги аср авлоди, 2006.
8. Кадыров М. Народный кукольный театр. - Т.: Искусство 2022